

**ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Джуманова Мадина Рахматуллаевна

Магистрант Гулистанского государственного университета

Аннотация : в этой статье речь идет о формировании дошкольников на основе направлений творческого развития. В творческом развитии детей дошкольного возраста внимание уделяется возрастным особенностям детей, и чем раньше ребенок начнет творчески развиваться, тем быстрее достигнет успехов и будет более способным.

Ключевые слова: ловкость, способность, творчество, умение, игра, игрушки, музыка, терапия, воображение, интерактивные игрушки, творческая разработка.

В настоящее время почти во всех профессиях доля умственного труда постоянно растет, а работа многих рабочих выполняется одной или несколькими техническими машинами, что экономит труд и увеличивает доход, поэтому творческие способности человека следует брать за важнейшую часть. Если начиная с дошкольного возраста развивать творческие способности ребенка, мы достигнем этих целей.

Творческое умение – это совокупность индивидуальных характеристик, определяющих способность к успешному выполнению того или иного вида творческой деятельности и уровень ее результативности. Они не ограничиваются знаниями, навыками и способностями человека. Интерес к творческим способностям, устремленность – это эмоциональное отношение к творчеству.

Масару Ибука сказал: « Все люди рождаются почти в одинаковых условиях, если у них нет физических недостатков. Умны дети или невежественны, невинны или агрессивны, зависит от их воспитания. Если каждому ребенку

дать то ,что ему нужно, в нужное время, он вырастет умным и с сильной волей.» Мозг новорожденного подобен белой бумаге. .

То что мы написали на этой бумаге определяет как ребёнок превращается в человека. Раннее развитие связано с умственными способностями этого ребёнка и беспрецедентными скрытыми способностями. На данный момент раннее образование очень важно для каждого ребёнка период детства от рождения до 3 лет является периодом межклеточного общения- период наиболее активного формирования отношений. Мы не должны бояться давать ребёнку много информации в это время, потому что ребёнок получит столько информации сколько ему нужно, а остальное не примет .По этому поводу Масару Ибука так сказал:” способность мозга ребёнка до 3 лет к восприятию информации превосходит таковую у взрослого человека, только не надо бояться давать ему много или вызывать интерес. Мозг маленького ребёнка - губка- впитывает такие знания, если чувствует себя наполненным, отключается и перестаёт воспринимать новую информацию. Учёный доказали что от 5 до 7 лет у всех детей отличная память. Способность получать новую информацию уникальна ,а желание узнавать новое очень сильно. В результате можно с уверенностью сказать, что вся жизнь человека основывается на знаниях и умениях ,которые он приобрёл в первые три семь лет. В связи с этим воспитателем дошкольных учреждений должны максимально ответственно подходить к этому и способствовать всестороннему развитию каждого ребёнка. К двум годам ребёнок в основном учится воспринимать и узнавать своё тело и окружающую среду, выражать эмоции, чувствовать пространство, узнавать близких и перемещать предметы.

Интерактивные игрушки

Среди развивающих образовательных игр популярной интерактивные игрушки. Благоприятно влияют на развитие речи игрушки, которые могут петь песни, разговаривать, Рассказывайте истории. Стоит отметить, что игрушки развивают способность ребёнка понимать творчески и осмысливать рано слова.

Музыкальная терапия . Дошкольники очень любят музыку, именно поэтому в их основе лежат направления творческого развития. Мы видим, что музыкальная терапия оказывает положительное и лечебное воздействие на эмоциональное развитие детей и психические эмоциональные процессы, направляя резервные силы ребёнка во все области искусства и самоуправления в жизни в целом. В заключение, если ребёнка формировать на основе направлений творческого развития дошкольного возраста, то в дальнейшем эти дети вырастут высоко одарёнными. Рассмотренные выше средства и методы будут стимулировать резкое повышение творческой активности детей и расширение их интересов. Учитывая эффективность поведения детей, использование соответствующих методов обеспечит ожидаемые результаты.

Использованная литература:

1. Масару Ибука « После трех уже поздно » Ташкент. «Академнашр» 2021.
2. Масару Ибука « Самое время до трёх лет » Ташкент . «Академнашр» 2021.
3. Аширова Угиллой « Роль психического развития раннего образования детей» Журнал инноваций нового века. 2022.
4. Кодирова Ф.Ю., Methodical Cluster - An Innovative Mechanism To Increase The Efficiency Of General Secondary And Inclusive Education, Progressive Academic Publishing, 2020
5. Music therapy in working with children with disabilities
6. Shusharjan S. V. Health by notes. - M., IED-vo JSC "Perspektiva", 1994. - B.190.
7. Eremina NI Rehabilitation correction of the psychological status of children from socially disadvantaged families by the method of vocal therapy. - Dissertation.for a job. uch. Art. to. psychol. n - M., RNTs VM and K, 2009, - p. 133.
8. Турдиева М. Д. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ // Проблемы науки. - 2021. - С. 71.
9. Juraqulovna T. M. et al. TYPES OF PERSON-CENTERED TECHNOLOGY INTHE EDUCATIONAL PROCESS //E-Conference Globe. – 2021. – С. 105-107.
10. Турдиева М.Ж. The essence of organizing the process of preschool education and education on the basis of an individual approach //International Engineering Journal ForResearch & Development. – 2021. – Т. 6. – №. SP. – С. 3-3.